

anais do 7º seminário do_co_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

Restaurando o jardim moderno de Burle Marx: a Praça Faria Neves no Recife-PE

Ana Rita Sá Carneiro

Arquiteta, PhD, Professora de Paisagismo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE e do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE, Membro do Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada (CECI) e Coordenadora do Laboratório da Paisagem/UFPE
Av. Acadêmico Hélio Ramos, s/n, CDU, 50.000-000, Recife-PE
(81) 2126-8311
anaritacarneiro@hotmail.com

Aline de Figueirôa Silva

Arquiteta e Urbanista, Mestre em Desenvolvimento Urbano/UFPE e pesquisadora do Laboratório da Paisagem/UFPE
Rua José Bonifácio, 1356, 1202-B, Torre, 50.710-000, Recife-PE
(81) 3227-4654
alinefigueiroa@yahoo.com.br

Fátima Mafra

Arquiteta e Artista Plástica, especialista em Gestão do Patrimônio pelo CECI, mestranda em Desenvolvimento Urbano pela UFPE, Mestranda em Desenvolvimento Urbano/UFPE
Rua Virgílio de Oliveira, 370, Casa C, 52.061-280, Casa Forte, Recife-PE
(81) 3441-4846
fatima.mafra@superig.com.br

O texto expõe aspectos culturais da concepção e restauração de um jardim moderno, a Praça Faria Neves, projetada pelo paisagista Roberto Burle Marx em 1958 a convite do prefeito Pelópidas Silveira, após sua atuação no Recife a partir de 1935. Segundo princípios formulados desde a década de 1930, o jardim moderno dotava a cidade de um espaço de recreação, educação, higiene e arte, expresso na variedade vegetal. Também conhecida como Praça de Dois Irmãos, a praça localiza-se no Bairro de Dois Irmãos, no largo do antigo engenho homônimo, num dos subúrbios tradicionais do Recife. É delimitada por uma vila popular, pelas antigas instalações do engenho e pelo Horto Zobotânico, numa área de Mata Atlântica. A concepção de Burle Marx era a de um jardim recreativo cujo motivo principal era o playground, garantido um espaço lúdico para as crianças. A partir da década de 1980, o uso da praça como estacionamento de veículos e a realização do Festival da Criança ocasionaram grandes modificações do projeto de Burle Marx. O mobiliário foi, em parte, destruído, a vegetação foi danificada e o terreno passou por um processo de erosão, agravados pela presença de um terminal de ônibus e de um bar. A partir de 2001, a elaboração do projeto de restauração foi iniciada através de uma parceria entre o Laboratório da Paisagem da UFPE e a Prefeitura do Recife, cujos técnicos foram estimulados à reconstituição da planta, uma vez que o projeto original não foi localizado nos arquivos do Recife ou no Escritório Burle Marx, conduzida nos moldes na Carta de Florença. Incluiu levantamento de documentos históricos, comparação de iconografia, identificação de componentes do projeto no local, estudo de outros projetos do paisagista, discussão com instituições e consulta a técnicos e à população do entorno, de cuja imaginação e acervo fotográfico renasciam as linhas do desenho de Burle Marx.

Palavras-chave: restauração, jardim moderno, Praça Faria Neves.

This paper deals with cultural contents of the creation and restoration of the Faria Neves Square a modern garden designed by Roberto Burle Marx in 1958. The restoration was a partnership between the Federal University of Pernambuco and Recife City Council. After his 1935 landscape designs projects, Burle Marx returned to Recife invited by Pelópidas Silveira mayor. The modern garden since 1930 has given to Recife a recreational, educational, hygienic and artistic space, by different vegetation. The Faria Neves Square, also known as Dois Irmãos Square was located on the surroundings of a popular village, an old sugar cane mill and the Dois Irmãos Protected Area or Dois Irmãos Park, a forest. Burle Marx created a recreation garden for children of the village with sculptural play ground equipment to attract people near large benches and coconut trees and fruit trees. In the 1980s the lack of maintenance has changed the character of this public

space. It became a parking for tourist buses, car and other transport which brought visitants to the park. In addition there was a famous Child Festival that took place every October leaving damage vegetation and open space. There was a bus terminal with some kiosks where the drivers took a break. The restoration project started in 2001 as a result of a workshop landscape design course provided by the Landscape Architecture Laboratory of the university. Burle Marx original project was not founded either in the Burle Marx office in Rio de Janeiro nor in the City Council archives in Recife. The restoration followed the Florence Charter principles including the journal search, interviews with the old residents, and old photographs beside an oral history elaborated considering resident memory which was important to reconstitute a similar original project. It was the great contribution of the surrounding population.

Keywords: restoration, modern garden, Faria Neves Square.

Restaurando o jardim moderno de Burle Marx: a Praça Faria Neves no Recife-PE

1. Introdução

A Praça Faria Neves está localizada no bairro de Dois Irmãos, por isso também é denominada de Praça de Dois Irmãos. Foi construída num terreiro pertencente às terras do antigo engenho homônimo, conhecido como Largo de Dois Irmãos, demarcado pelas duas casas de vivenda dos proprietários, os irmãos Antônio e Tomás Lins Caldas (Costa, 2001, p. 84-89). O engenho foi erguido em meados do século XIX e ficou em atividade até cerca de 1875, passando à condição de povoação e bairro (Costa, 2001, p. 86). Com a extinção da propriedade, a Companhia Privada do Beberibe adquiriu parte das terras e construiu um açude, uma caixa d'água e uma usina nas vivendas do antigo engenho, inaugurando o primeiro serviço de abastecimento d'água do Recife em 1848 (Costa, 2001, p. 86).

Em 1917, foram lançados no largo os trilhos do bonde elétrico, que chegou àquelas paragens em substituição às antigas maxambombas. Ainda no início do século XX, foram construídos o Jardim Zoobotânico de Dois Irmãos ou Horto Florestal em um espaço remanescente da Mata Atlântica e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). À época, também se instalaram o Departamento de Saneamento do Estado de Pernambuco (DSE) e a vila operária de Dois Irmãos, ao lado do horto (Figura 1). O velho terreiro ficou emoldurado pelas casas da vila, pelo horto e pelo prédio da universidade, além das antigas vivendas dos dois irmãos Lins Caldas, até ser ajardinado em 1958, segundo projeto assinado pelo paisagista Roberto Burle Marx.

Figura 1: Largo e vila operária de Dois Irmãos. Fonte: Anuario de Pernambuco para 1935.

2. O jardim moderno de Burle Marx: a Praça de Dois Irmãos

A convite do então prefeito Pelópidas Silveira, Burle Marx retornou ao Recife em 1958 para projetar um jardim para o Largo de Dois Irmãos, conhecido como Praça Faria Neves na década de 1960, e o jardim da nova estação de passageiros do aeroporto, denominado de Praça Ministro Salgado Filho. Estas duas praças compõem a obra que o paisagista deixou na capital pernambucana, iniciada a partir de 1935, quando elaborou cerca de 14 projetos completos ou pequenas reformas para os jardins públicos da cidade.

Primitiva “cidade-porto”, nascida em função do escoamento da produção do açúcar nos engenhos suburbanos espalhados na várzea do Rio Capibaribe (Castro, 1948, p. 33-35), o Recife experimentava, na década de 1950, um crescimento populacional expressivo e uma grande expansão urbana, passando de 180 km² a 209 km², próximos aos atuais 220 km² (Pontual, 2001). Nas palavras do geógrafo Josué de Castro, foi o açúcar produzido nas terras da região da Mata o “fator fundamental de propulsão e evolução da cidade do Recife”, que cresceu no sentido das águas em busca dos pequenos núcleos de povoação representados pelos primeiros engenhos (Castro, 1948, p. 65-67). A expansão e fusão desses redutos rurais originaram uma fisionomia ganglionar, os quais, esgotadas suas possibilidades, foram transformados em sítios e chácaras no século XIX e hoje são bairros tradicionais da cidade, carregando os nomes dos antigos engenhos: Torre, Madalena, Várzea, Cordeiro, Dois Irmãos, Apipucos, Monteiro, Casa Forte, Jiquiá, etc (Castro, 1948, p. 68-70).

Ao tempo em que o geógrafo explicava o processo de crescimento do Recife, era eleito, em 1955, o prefeito Pelópidas Silveira, engenheiro que já havia ocupado este cargo em 1946, além de sua atuação na docência, como professor da Escola de Engenharia e da Escola de Belas Artes, e no serviço público, na Diretoria de Docas e Obras do Porto, na Diretoria de Viação e Obras Públicas e no Instituto Tecnológico de Pernambuco (Pontual, 2001). Pelópidas imprimiu um governo marcado pela execução de inúmeros melhoramentos e obras públicas, como o alargamento e a pavimentação de ruas e avenidas, a construção de galerias, canais, pontes e pavilhões, praças, jardins, arborização e iluminação pública e ações voltadas para a questão da habitação popular e o transporte coletivo de passageiros.

A construção de praças e jardins foi levada a cabo pelo Departamento de Bem-estar público, que ainda implantou mais 19 parques infantis ou playgrounds em diversas praças e colégios de crianças órfãs, atendendo às concepções dos urbanistas e efetivando compromissos do governo municipal (Pontual, 2001, p. 191-193). Na visão de Pontual (2001, p. 180), Pelópidas Silveira priorizou a gestão da vida da população como encargo do governo e a disposição das coisas voltadas ao interesse coletivo, destacando-se obras que transformaram a composição de alguns lugares do Recife, como o velho arrabalde de Dois Irmãos. Comungando dessas idéias, naquele largo suburbano, Burle Marx criou um jardim recreativo cujo motivo principal era o playground,

garantido um espaço lúdico para as crianças da vila e visitantes do horto e demarcando-lhe a entrada (Figura 2).

Figura 2: Praça de Dois Irmãos: inauguração em 14/12/1958, detalhe do playground. Fonte: Acervo do Museu da Cidade do Recife.

O mobiliário era composto por um brinquedo desenhado pelo paisagista com discos e escadarias que assumiam contornos de escultura, complementada por um banco que serpenteava o terreno, emoldurando o gramado e delineando recantos contemplativos. O playground era complementado por escorregos e gangorras e a vegetação incluía espécies características de outros projetos de Burle Marx, como cana-da-índia, mulungu, abricó de macaco, pau-brasil, pau-rei, coqueiros e palmeiras (Figura 3).

Figura 3: Praça de Dois Irmãos: inauguração em 14/12/1958. Ao fundo, aparece uma das casas da vila e em primeiro plano o playground. Fonte: Acervo do Museu da Cidade do Recife.

Um bosque de jambeiros e canteiros de cana-da-índia realçavam cenários de florações variadas, compondo uma paisagem pictórica, e garantiam um espaço acolhedor separado da área de recreação por uma fileira de coqueiros. A sombra dos jambeiros e a presença de um banco circular formavam um recanto propício ao lazer contemplativo, à semelhança da Praça Ministro Salgado Filho.

Na década de 1930, Burle Marx começou a formular os princípios do jardim moderno como um espaço de recreação, educação, higiene e arte, segundo um pensamento de utilidade pública. O jardim moderno vertia preceitos do Movimento Moderno ao conceder “direito de cidadania às plantas plebéias”, no dizer do crítico de arte Mário Pedrosa (Amaral, 1981, p. 264). Em 1935, Burle Marx idealizava um jardim moderno como espaço onde crianças moradoras de apartamentos empoleirados, casas de quintal reduzido ou habitações coletivas encontrassem um meio amplo para seus brinquedos e um ar desprovido de contaminação. Foi em 1958, que pôs em prática este pensamento, ao conceber um jardim como espaço de recreação infantil, certamente um dos primeiros logradouros públicos dotados de playground no Recife.

Na década de 1960, a praça foi reformada na gestão do prefeito Augusto Lucena, passando a se chamar Praça Faria Neves em homenagem ao pesquisador José Pedro Faria Neves, taxidermista e professor de História Natural. A Praça Faria Neves integra-se ao Parque de Dois Irmãos, antigo Horto Florestal, compondo um cenário admirável. Apesar da representatividade da cercania da mata, a praça no seu limiar impõe-se como acolhedor vestíbulo. A partir da década de 1980, o uso da Praça Faria Neves como estacionamento de veículos e a realização do Festival da Criança ocasionaram grandes modificações do projeto de Burle Marx. O mobiliário foi, em parte, destruído, a vegetação foi danificada e o terreno passou por um processo de erosão, agravados pela presença de um terminal de ônibus e de um bar.

3. A restauração da Praça Faria Neves

A restauração da Praça Faria Neves começa a ser discutida com a Prefeitura do Recife em 2001 diante da iminência do VI Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e Urbanismo (ENEPEA), que aconteceria em 2002. O motivo da restauração apoiou-se numa avaliação realizada pelo Laboratório da Paisagem da UFPE, que priorizou a precariedade do estado de conservação que poderia levar à completa descaracterização do projeto original. Inaugurada no ano de 1958, a Praça Faria Neves corria evidente risco de se tornar irrecuperável.

O debate sobre a restauração das praças de Burle Marx teve início com o Curso “Pensar a Paisagem, Projetar o Lugar”, coordenado pelo Laboratório da Paisagem e realizado em setembro de 2001, como pré-evento do VI ENEPEA. Naquela oportunidade, foram definidas as primeiras diretrizes do projeto da Praça Faria Neves, escolhida como objeto do atelier do curso, e foi estabelecida uma metodologia de intervenção nos jardins de Burle Marx, tendo como suporte os princípios de concepção do paisagista e os fundamentos da Carta de Florença elaborada em 1981 pelo Comitê Internacional de Jardins Históricos (ICOMOS). O conteúdo da Carta, a propósito, dá suporte à perspectiva de transformá-la em jardim histórico, assegurando-lhe a conservação.

A Carta define o jardim histórico como uma composição de arquitetura em que a vegetação é o principal elemento o que o torna 'monumento vivo', reconhecidamente perecível e renovável. Destaca como elementos da composição arquitetônica o traçado, as massas vegetais, as peças do mobiliário e a água. A fim de assegurar a proteção do jardim histórico, recomenda, como medida prévia, a identificação dos aspectos acima mencionados junto com o Inventário de Jardins Históricos. A análise dos princípios da conservação estabelecidos na Carta de Florença mostrou uma grande semelhança com o conteúdo do pensamento de Burle Marx no que se refere à vegetação como elemento principal e aos valores históricos, artísticos e sensoriais de um jardim.

As etapas da realização do projeto de restauração se apoiaram em duas atividades iniciais: o estudo dos princípios projetuais de Burle Marx a partir de pesquisa direta e documental (textos, plantas, mapas, fotografias) e o estudo circunstanciado da Carta de Florença. Como não existia o projeto original nos arquivos do Recife e do Escritório Burle Marx e Cia Ltda, no Rio de Janeiro, tornou-se necessário preparar sua reconstituição através de fotos antigas, mapas da cidade e depoimentos de moradores e técnicos. O estudo também se apoiou em projetos elaborados pelo paisagista que tivessem semelhanças com a praça e na interpretação dos vestígios do mobiliário, como bancos e um brinquedo infantil em concreto. Foi realizada a identificação dos componentes físicos no local: vegetação, mobiliário, edificações do entorno, equipamentos existentes, condições do terreno, infra-estrutura.

Vários aspectos do projeto original da Praça Faria Neves, idealizados por Burle Marx em 1958, permaneceram presentes na memória dos antigos moradores, no que se refere à vegetação ou ao mobiliário, inclusive alguns dos quais não foram conservados ao longo do tempo.

As informações fornecidas pelos moradores da vila foram fundamentais para a reconstituição do traçado da praça, juntamente com um desenho atualizado, identificado nos arquivos da Prefeitura, indispensável à elaboração de uma planta falada, na tentativa de resgatar a vegetação indicada por Burle Marx e compará-la à vegetação existente. O Sr. Natanael Bezerra, antigo morador da vila, lembrou o bosque de jambeiros, os abricós de macaco formando uma cortina ao longo do banco, a fileira de coqueiros ligando-se às palmeiras imperiais, os paus-brasil distribuídos livremente, assim como as áreas de gramado que constavam na praça na época da inauguração. Ao comparar com a Praça de Casa Forte, ele identificou a cana da índia (*Canna indica*) (Figura 4), também existente na Praça Salgado Filho, e ressaltou a planta chamada roxinha (*Setcreasea purpúrea*), utilizada como forração, além do *Agave americana*, bastante valorizada na proposta, ainda restando um exemplar.

Figura 4: Cana da índia na Praça de Casa Forte. Fonte: Acervo do Laboratório da Paisagem/UFPE.

O depoimento dos moradores revela a mudança de uso e do caráter da praça ao longo dos anos. Após sua inauguração, os moradores da vila eram os principais usuários e, nos fins de semana, um número reduzido de visitantes do Jardim Zoológico. Com o aumento do número de visitantes e a proibição da entrada de veículos no interior do parque, há aproximadamente quinze anos, a praça transformou-se num grande estacionamento, chegando a abrigar cerca de 400 veículos entre automóveis, ônibus e caminhões (Alves, 2001) (Figura 5).

Figura 5: Praça Faria Neves utilizada como estacionamento de veículos. Fonte: Jornal do Comercio, 06/10/2001, foto de Aluizio Arruda.

Segundo Benilda Bezerra, da União de Moradores de Dois Irmãos, o gramado da praça tão característico dos projetos de Burtle Marx, os brinquedos e as árvores foram danificados pelos veículos que ali estacionavam diariamente e, mais intensivamente no fim de semana. Outro fato que concorria para a degradação era a realização do Festival da Criança, celebração anual que acontecia desde 1990 com duração de uma semana, quando era instalado um parque de diversão e trios elétricos invadiam a praça, trazendo prejuízo aos moradores da circunvizinhança e a fauna do Parque (Figura 6).

Figura 6: Praça Faria Neves durante o Festival da Criança de 2001. Fonte: Acervo do Laboratório da Paisagem/UFPE.

Assim, as linhas definidoras dessa paisagem pictórica foram renascendo na imaginação dos moradores e se concretizando nos tipos da vegetação e do mobiliário, como marcas que resistiram ao tempo, algumas registradas nas fotografias cedidas por eles (Figuras 7 e 8). Dois bancos de concreto – um de forma sinuosa e outro circular voltado para uma caixa de areia, contornada por uma cortina de árvores – definiam playground, bem nítido na fotografia aérea de 1974, assim como os maciços vegetais e gramados (Figura 9).

Figura 7: Praça Faria Neves, década de 1980, detalhe do banco, dos discos do brinquedo do playground e do gramado. Fonte: Foto cedida pelos moradores ao acervo do Laboratório da Paisagem/UFPE.

Figura 8: Praça Faria Neves, provavelmente na década de 1980, detalhe gramado, banco e piso em terra batida. Ao fundo, a UFRPE. Fonte: Foto cedida pelos moradores ao acervo do Laboratório da Paisagem/UFPE.

Figura 9: Praça Faria Neves vista na Ortofotocarta de 1974. Fonte: FIDEM.

A vegetação aparece então como elemento predominante, reunindo espécies características de outros projetos do paisagista na cidade do Recife – Praça Salgado Filho e Praça de Casa de Casa Forte – a exemplo do mulungu, abricó de macaco, pau-brasil, pau-rei, coqueiros e palmeiras, que contribuem para definir espaços para o lazer contemplativo.

O projeto de restauração reflete o empenho da equipe em recriar antigos cenários, em respeito a Burle Marx, e reforça a integração da praça com o parque por intermédio de uma alameda de sibipirunas (*Cesalpinia Peltophoroides*) na Av. Dois Irmãos no trecho que os separa (Figura 10).

Figura 10: Projeto de restauração da Praça Faria Neves. Fonte: Acervo do Laboratório da Paisagem/UFPE.

É possível que a forma e implantação do largo de Dois Irmãos fronteira ao parque tenham induzido Burle Marx a criar um playground como principal atrativo e ponto focal da praça que criava, anunciando a entrada de pessoas para que usufríssem outra espécie de lazer. Para os moradores da vila e dos arredores, particularmente as crianças e os acompanhantes, o playground constituía um permanente convite à recreação e ao convívio. De suas lembranças ressurgiu o significado perdido do banco sinuoso referido anteriormente, que também funcionava como brinquedo. Dispondo de degraus nos extremos, servia como passarela, conectando-se a pequenos intervalos como incitante caminho. Sem dúvida, um brinquedo educativo, semelhante a outro projetado por Burle Marx para o playground da Praça Bernadelli, concluído em 1955 no Rio de Janeiro (Motta, 1983) (Figura 11). Novamente o testemunho dos moradores ajudou a equipe na recomposição do traçado e disposição dos canteiros bem como das espécies arbustivas e herbáceas hoje desaparecidas.

Figura 11: Praça Bernadelli, em 1955, Rio de Janeiro, projetada por Burle Marx. Fonte: Motta, 1983, foto de Marcel Gautherot.

No espaço triangular da Praça de Dois Irmãos vicejavam nos três vértices a cana da Índia (*Canna indica*), depois vinham gramados e encraves de *Tradescantia pallida*, variedade *purpúrea* (*Sin.: Setcreasea purpúrea*) e exemplares de *Agave americana*, variedade *marginata*, sobre as forrações, de onde igualmente se erguiam espécimes arbóreos, quase sempre isolados. Além de comprovar a informação dos moradores, a ortofotocarta da praça de 1967, revela recantos e canteiros similares aos do teto-jardim do Ministério da Educação, de 1938, no Rio de Janeiro (Figura 12). Em face do exposto, a opção pelo gramado no projeto de restauração resultou das informações dos antigos frequentadores, mas incluem as mesinhas de jogos e bancos com encostos em resposta às necessidades sugeridas pelo uso atual.

Figura 12: Teto-jardim do Ministério da Educação, de 1938, no Rio de Janeiro. Motta, 1983, foto de Marcel Gautherot.

No entorno da estrutura de concreto de bancos e brinquedos, ou seja, em toda a extensão da praça, a vegetação densa predomina, sobressaindo-se um pau-rei e um grupo de jameiros, entre outras espécies frutíferas como a mangueira, o jenipapo e o oiti. A identificação das espécies vegetais por especialistas da Prefeitura confirma o repertório vegetal utilizado na obra do paisagista. Parte do trilho do terminal do bonde elétrico, cujo percurso inteiro fora indicado no local pelos moradores, foi mantido como vestígio de um uso anterior e foi idealizado um painel em concreto de pequena altura, contendo informações sobre o trabalho de Burle Marx no Recife. O terminal de ônibus existente na praça foi transferido após negociação com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU.

4. Conclusões

De uma paisagem conturbada por veículos estacionados, ruínas de mobiliário e terreno erodido, é modelada uma paisagem lúdica e convidativa à permanência dos moradores e visitantes do Parque de Dois Irmãos (Figuras 13 e 14). A restauração da Praça Faria Neves valorizou a área do entorno, as instituições e residências, guardando o caráter de espaço de contemplação e convivência, ou seja, de tranquilidade e organização. Na verdade, tem-se a impressão que a

vegetação renasceu com a expressão de satisfação e recompensa que passou a estampar a face dos que acreditaram ser possível trazer de volta a alma do lugar.

Figura 13: Praça Faria Neves depois da restauração, 2006. Fonte: Acervo do Laboratório da Paisagem/UFPE

Figura 14: Praça Faria Neves depois da restauração, 2006. Fonte: Acervo do Laboratório da Paisagem/UFPE.

Bibliografia

- ADAMS, William Howard. Roberto Burle Marx: The unnatural art of garden. New York: The Museum of Modern Art, 1991.
- AMARAL, Aracy A. (Org.). Dos Murais de Portinari aos Espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- ALVES Cleide. Praça do horto será recuperada. Jornal do Commercio, Recife, 06 out. 2001.
- ANNUARIO de Pernambuco para 1935: Resumo estatístico e descritivo das actividades pernambucanas em seus varios aspectos. Recife: Oficinas do Diario da Manhã, 1935.
- BARDA, Marisa. Il paradiso perduto di Burle Marx-Burle Marx's lost paradise. Abitare, Milano, n. 374, p. 131-135, giugno. 1998.
- BROWN, Jane. El Jardim Moderno. Barcelona: Gustavo Gilli, 2000.

CABRERA, Antonio Tejedor. El inventario de jardines de interés patrimonial de Andalucía: Modelos y propuestas de una base de datos. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Andalucía, n. 27, 1999. Disponível em: <<http://www.iaph.junta-andalucia.es/Dossiers>>. Acesso em: 12 nov. 2001.

_____. El jardín histórico en Andalucía: reflexiones para una tutela del paisaje patrimonial. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Andalucía, n. 27, 1999. Disponível em: <<http://www.iaph.junta-andalucia.es/Dossiers>>. Acesso em: 12 nov. 2001.

CARDOSO, Sérgio Ney. Aos homens, o paraíso. Entrevista com Roberto Burle Marx. Ecologia e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, n. 31, p. 9-12, set. 1993.

COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Arredores do Recife. 2. ed. Recife: Massangana, 2001.

CURY, Isabelle (Org.). Cartas Patrimoniais. 3. ed. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.

DIARIO de Pernambuco. Novembro a dezembro de 1957 e janeiro a abril de 1958.

_____. 13/12/1958.

_____. Sempre contribuindo para o embelezamento e progresso da cidade, 18/01/1958.

DOURADO, Guilherme Onofre Mazza. Modernidade Verde: Jardins de Burle Marx. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000.

_____. O prazer de viver e trabalhar com a natureza. Entrevista com Roberto Burle Marx. Projeto, n. 146, p. 58-63, out. 1991.

FARIAS, Osvaldo Cordeiro de. Mensagem apresentada pelo Exmo Sr. Governador Osvaldo Cordeiro de Farias à Assembléa Legislativa do Estado de Pernambuco em 15 de Março de 1957. Recife, 1957.

_____. Mensagem apresentada pelo Exmo Sr. Governador Osvaldo Cordeiro de Farias à Assembléa Legislativa do Estado de Pernambuco em 15 de Março de 1955. Recife, 1958.

HAMERMAN, Conrad. Burle Marx: The Last Interview. The Journal of the Decorative and Propaganda Arts, Japan, n. 21, p. 156-179, 1995.

LEENHARDT, Jacques (Org.). Nos jardins de Burle Marx. São Paulo: Perspectiva, 2000.

MARX, Roberto Burle. Jardins para o Recife. Diário Oficial do Estado de Pernambuco, ano 10, mar. 1996. (Texto transcrito do Boletim de Engenharia, Recife, v. 7, ano 13, mar. 1935).

MOTTA, Flávio. Roberto Burle Marx e a nova visão da paisagem. São Paulo: Nobel, 1983.

PETTENA, Gianni. Roberto Burle Marx: La natura come materiale artistico-Roberto Burle Marx: Nature as artistic material. Abitare, Milano, n. 374, p. 126-130, giugno. 1998.

PONTUAL, Virgínia. Uma Cidade e Dois Prefeitos: Narrativas do Recife das Décadas de 1930 a 1950. Recife: UFPE, 2001.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE. Praças de Burle Marx: síntese do trabalho realizado. Recife, 2001.

SÁ CARNEIRO, Ana Rita; MESQUITA, Liana de Barros. Restaurando o Recife de Burle Marx: a Praça Faria Neves, a Praça do Derby e a Praça Euclides da Cunha. Recife, 2003.

SETTE, Mario. Arruar: História Pitoresca do Recife Antigo. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1948.

TABACOW, José (Org.). Roberto Burle Marx – Arte & Paisagem: conferências escolhidas. 2. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2004.

SILVA, Aline de Figueirôa. O projeto paisagístico dos jardins públicos do Recife de 1872 a 1937. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007.

SILVEIRA, Pelópidas. Prefeitura Municipal do Recife. Mensagens apresentadas á Camara Municipal do Recife, pelo Prefeito Pelópidas Silveira, em 10 de Fevereiro de 1956 e 10 de Agosto de 1956. Departamento de Documentação e Cultura. Recife, 1956.